

MAHALLIY SOLIQLAR YIG'ILUVCHANLIK DARAJASINI OSHIRISH YO'LLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Tojibaev Farrux Baxtiyorovich

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada mahalliy soliqlar yig'iluvchanlik darajasini oshirish yo'llari (Jizzax viloyati misolida) Soliq to'lovchilarning soliq potentsialining to'g'ri aniqlanganligi. Soliq to'lovchilarning soliq potentsialini baholash, ya'ni ularning zimmasiga yuklatilgan soliq to'lovlarini to'lay olish darajasini baholash, o'z navbatida soliqlarni prognoz qilish darajasiga ta'sir qiladi, provardida esa byudjet daromadlarini rejalashtirish jarayoniga ta'sir qiladi. Shu jihatdan olganda soliq to'lovchilarning soliq potentsialini to'g'ri aniqlash soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'sir etuvchi muhim omillar haqida fikr bildirilgan.

KALIT SO'ZLAR:

Tendensiyalarini tahlil qilish, soliq tushumlarini ishonchli, prognozlashtirish, takomillashtirishni, soliq siyosatining o'rta muddatli, istiqbolli yo'nalishlari, ishlab chiqish, soliq ma'murchiligi, barqaror rivojlanishi, normativ-huquqiy bazasini, tashkiliy, uslubiy jihatlarini ilg'or xorij, tajribasi.

KIRISH

Jamiyat iqtisodiy taraqqiyoti bir tomondan uning ichki mexanizmiga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan boshqaruvning xarakteriga, ijtimoiy-siyosiy holatga, muvozanatga bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda ustqurmaga ham bevosita bog'liqdir. Mazkur jarayonda ijtimoiy siyosat alohida rol o'ynaydi. Ijtimoiy siyosat o'z navbatida ichki va tashqi madaniy-ma'rifiy, siyosiy, iqtisodiy siyosat kabilarga bo'linadi. Iqtisodiy siyosat ham o'z navbatida moliya, pul-kredit, byudjet, soliq siyosati kabi turlarda amal qilib, ularni yaxlitligi makroiqtisodiy darajada qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari faoliyatlarining asosiy ajralmas

qismiga aylanadi. Shu o‘rinda soliq siyosatining mazmuniga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, yuqorida qayd etilganidek, soliq siyosati iqtisodiy siyosatning ajralmas bir bo‘lagi bo‘lib, davlatning muayyan davrda aniq maqsadlarga qaratilgan soliq sohasidagi faoliyatidir. U tarkiban soliqlarni joriy etish, soliqqa oid huquqiy baza yaratish, joriy etilgan soliqlar va soliqsiz to‘lovlarni amaliyotda ishlash mexanizmini shakllantirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan davlatning tegishli vakolatli organlari tomonidan kompleks tarzda olib boriladigan chora-tadbirlar yig‘indisidir. Mamlakat soliq tizimi xususiyatlari, yo‘nalishlari, qanday soliqlarning joriy etilishi, ular o‘rtasidagi nisbatni ta‘minlash kabi masalalarni soliq siyosati belgilab beradi.

Bugungi kunda respublikamiz soliq siyosatining huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi, «Davlat soliq xizmati to‘g‘risida»gi Qonuni, hukumatning boshqa soliqqa oid qonun, qarorlari, Prezident Farmonlari va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan izohlanadi.

Hozirgi paytda respublikamiz soliq siyosatining asosi Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli tarzda amaliyotda o‘z aksini topayotgan iqtisodiy rivojlanishning besh tamoyilidir. Soliq siyosati ana shu tamoyillar asosida tashkil etilgan bo‘lib, soliq sohasidagi samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, soliq siyosati barqarorligini ta‘minlashda uning strategiyasi va taktikasi ishlab chiqilishi lozim. Amalga oshirilishi lozim bo‘lgan tadbirlar xususiyati va muddatini e‘tiborga olib soliq siyosati: soliq siyosati strategiyasi va soliq siyosati taktikasiga bo‘linadi.

Ma‘lumki, soliq tizimini isloh qilishdan ko‘zlangan asosiy maqsad – soliq to‘lovchilar zimmasidagi soliq yukini kamaytirish orqali ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish va iqtisodiyotni barqarorlashtirishga erishishdir. Har bir mamlakatda ham ushbu maqsadga faqat izchil soliq siyosatini amalga oshirish orqali erishiladi. Respublikamizda so‘ngi yillarda soliq islohotlariga alohida e‘tibor qaratilib, soliq organlari faoliyatini tubdan isloh qilish, soliq qonunchiligini soddalashtirish va tadbirkorlik sub‘ektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tendentsiyasi muntazam amalga oshirilib kelinmoqda.

MUHOKAMA

Bu borada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev tomonidan so‘ngi paytlarda qabul qilinayotgan Farmon va qarorlar soliq siyosatini erkinlashtirish, tadbirkorlikni

rivojlantirish, ijtimoiy sohani rag‘batlantirish, soliq yukini kamaytirish hamda soliq ma‘murchiligini takomillashtirishga qaratilayotganligi alohida ahamiyatga ega. Mamlakatimiz soliq ma‘murchiligini takomillashtirish asosan soliq to‘lovchilar va davlat o‘rtasida soliq munosabatlari samaradorligi va sifatini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu soliq siyosatimizning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shu sababdan ham, Prezidentimiz soliq yukini pasaytiruvchi potensial zaxira, halol soliq to‘lovchilar orasida raqobat rejimi tengligini ta‘minlash va soliq tizimi faoliyati bilan bog‘liq xarajatlarni pasaytirish orqali soliq ma‘murchiligi darajasini oshirilishiga soliq siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida qaramoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi —O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi PF-4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan Harakatlar strategiyasida —soliq solish tizimini izchillik bilan soddalashtirish, soliq solinadigan bazani kengaytirish orqali soliq yukini pasaytirish, soliq ma‘muriyatchiligining zamonaviy uslublarini joriy etish orqali soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning yig‘iluvchanligini oshirish 2017-2021 yillarda amalga oshiriladigan eng muhim vazifa qilib belgilandi.

NATIJALAR

Mazkur vazifalar ijrosi yuzasidan 2017 yil 18 iyulda qabul qilingan PF-5116-sonli farmonida, Prezidentimiz amaldagi soliq tizimi xususan uning muhim yo‘nalishi bo‘lgan soliq ma‘murchiligini amalga oshirishdagi quyidagi muammolarni qayd etib o‘tdi:

- soliq solish tizimining murakkabligi va bir xil soliq solish bazasiga ega soliqlarning yetarli darajada unifikatsiya qilinmaganligi, soliq qonunchiligining o‘zgaruvchanligi, soliq to‘lovchilar tomonidan o‘z soliq majburiyatlarini to‘liq bajarish imkonini bermayapti;

- soliq to‘lovchilarning soliqlarni to‘lash bo‘yicha o‘z konstitutsiyaviy burchini ixtiyoriy bajarishini ta‘minlashga qaratilgan huquqiy madaniyatini oshirish yuzasidan, ayniqsa, joylarda amalga oshirilayotgan ishlar talab darajasida takomillashtirilmagan;

- soliq organlarining Davlat byudjetiga tushumlar to‘liqligini ta‘minlash faoliyati ustidan tashqi nazorat mexanizmlarining mavjud emasligi soliq solinadigan bazani kengaytirish, soliqlarning yig‘iluvchanligini oshirish va soliq to‘lovchilarni hisobga olish imkonini bermayapti;

- soliq organlarining tashkiliy tuzilmasi soliq solish ob'ektlarini to'liq qamrab olish va soliq solinadigan bazani kengaytirish, shuningdek soliq va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida yig'ish, davlat va mahalliy byudjetlar daromadlarini to'ldirish mavjud resurslarni safarbar qilish imkonini bermayapti;

- soliq organlari faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish holati soliq ma'muriyatchiligining shaffofligini, soliq solish masalalarida manfaatdor vazirlik va idoralar bilan hamkorlik qilish hamda davlat xizmatlaridan foydalanish samaradorligini ta'minlamayapti.

- soliq nazoratini tashkil qilish mexanizmlarining mukammal emasligi, soliqqa oid huquqbuzarliklarni aniqlash va ularni barvaqt profilaktika qilish samaradorligini pasaytirib, soliq to'lovchilarning sud organlariga murojaatlari ko'payishiga olib kelmoqda;

soliqqa oid huquqiy munosabatlarning ahvoli va rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish, soliq tushumlarini ishonchli prognozlashtirish faoliyatini takomillashtirishni, soliq siyosatining o'rta muddatli va istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqish, soliq ma'murchiligini barqaror rivojlanishi uchun uning normativ-huquqiy bazasini, tashkiliy va uslubiy jihatlarini ilg'or xorij tajribasidan foydalangan holda shakllantirishni talab etadi.

Soliqlarning yig'iluvchanligi esa byudjetga soliq tushumlarining o'z vaqtida tushishini ta'minlashning qay darajada ekanligini bildiradi. Ma'lumki, soliq tushumlarining miqdori har yili davlat byudjeti daromadlari rejalashtirilayotgan vaqtda aniqlanadi. Bu jarayon moliyaviy rejalashtirishning aniqlilik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Soliqlarning yig'iluvchanligi deganda soliq to'lovchilar tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning byudjetga o'z vaqtida va bir maromda tushishini ta'minlash jarayoni tushuniladi.

➤ Soliq tushumlarining byudjetga tushish jarayonining prognoz qilinishi. Ushbu omil eng muhimlaridan biri bo'lib, soliq tushumlarining byudjetga tushish jarayoni qanchalik ob'ektiv prognoz qilingan bo'lsa, soliqlarning yig'iluvchanlik darajasi ham shuncha oshadi. Byudjet daromadlari rejalashtirilayotganda soliq tushumlarining prognoziga tayaniladi, agar soliq tushumlari noto'g'ri darajada prognoz qilingan bo'lib, unga asoslangan holda byudjet daromadlari rejalashtirilsa, soliq tushumlarining kelib tushishi va byudjet daromadlarining miqdori o'rtasida manfiy farq yuzaga keladi.

Gapimizning isboti sifatida Jizzax viloyati misolida ko'ramiz:

Jismoniy shaxslardan undirilgan mol-mulk va er soliqlarini

o'tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilishi tahlili

2022-йил 23-июнь ҳолатига													млн.сумда	
Т/р	Туманла номи	Мол-мулк				Ер				ЖАМИ Мол-мулк ва Ер				
		2021-йил	2022-йил	фарқи	%	2021-йил	2022-йил	фарқи	%	2021-йил	2022-йил	фарқи	%	
1	Арнасой	380,2	373,1	-7,0	98,2	430,7	730,1	299,4	169,5	810,8	1 103,2	292,4	136,1	
2	Бахмал	883,8	1 746,5	862,6	197,6	2 701,0	2 915,7	214,7	107,9	3 584,8	4 662,1	1 077,3	130,1	
3	Галлаорол	1 573,0	1 802,7	229,7	114,6	4 511,6	6 632,7	2 121,1	147,0	6 084,6	8 435,4	2 350,8	138,6	
4	Ш.Рашидов	2 383,1	1 640,6	-742,5	68,8	3 885,8	5 277,4	1 391,6	135,8	6 268,9	6 918,0	649,1	110,4	
5	Дустлик	577,9	713,6	135,8	123,5	849,7	1 349,7	500,0	158,8	1 427,6	2 063,3	635,8	144,5	
6	Зарбдор	677,7	556,3	-121,3	82,1	1 099,3	1 384,7	285,4	126,0	1 777,0	1 941,0	164,0	109,2	
7	Зомин	1 254,7	1 157,9	-96,8	92,3	4 800,6	5 010,3	209,7	104,4	6 055,3	6 168,2	112,9	101,9	
8	Зафаробод	399,1	614,0	214,9	153,8	708,1	1 159,9	451,8	163,8	1 107,3	1 773,9	666,7	160,2	
9	Мирзачул	240,7	458,4	217,7	190,4	527,4	874,9	347,5	165,9	768,1	1 333,3	565,2	173,6	
10	Пахтакор	752,1	800,2	48,1	106,4	894,8	1 744,7	849,9	195,0	1 646,9	2 544,9	898,0	154,5	
11	Фориш	610,9	581,9	-29,1	95,2	751,8	791,3	39,6	105,3	1 362,7	1 373,2	10,5	100,8	
12	Жиззахш	2 863,8	3 256,1	392,3	113,7	2 821,4	4 178,5	1 357,0	148,1	5 685,2	7 434,5	1 749,3	130,8	
13	Янгиобод	245,3	280,4	35,1	114,3	672,7	991,8	319,0	147,4	918,0	1 272,2	354,1	138,6	
ЖАМИ		#####	13 981,7	1 139,5	108,9	24 654,9	33 041,5	8 386,6	134,0	37 497,2	47 023,2	9 526,0	125,4	

XULOSA

Soliq to'lovchilarning soliq potentsialining to'g'ri aniqlanganligi. Soliq to'lovchilarning soliq potentsialini baholash, ya'ni ularning zimmasiga yuklatilgan soliq to'lovlarini to'lay olish darajasini baholash, o'z navbatida soliqlarni prognoz qilish darajasiga ta'sir qiladi, provardida esa byudjet daromadlarini rejalashtirish jarayoniga ta'sir qiladi. Shu jihatdan olganda soliq to'lovchilarning soliq potentsialini to'g'ri aniqlash soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

➤ Soliq to'lovchilar soliq madaniyatining rivojlanganlik darajasi. Byudjetga soliq tushumlarining bir maromda kelib tushishi ko'pincha soliq to'lovchilarning soliq madaniyati darajasiga ham bog'liq bo'ladi. Soliq madaniyatining rivojlanganligi o'z navbatida soliq boqimandaligining kamayishiga ijobiy ta'sir qiladi. Soliq to'lovchilar tomonidan o'zlariga yuklatilgan soliq to'lovlarni to'g'ri anglab etgan holda to'lab borishi, soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etishi, soliqni to'lashdan bo'yin tovlamasligi soliqlarning yig'iluvchanligini oshirishga xizmat qiladi.

➤ Soliq to'lovchilar tomonidan soliq to'lovlarni to'lash jarayonini rejalashtirishni to'g'ri tashkil etish darajasi. Soliqlarning byudjetga o'z vaqtida tushishi ko'p jihatdan soliq to'lovchilar tomonidan soliq majburiyatlarini bajarishni to'g'ri tashkil etish, ya'ni soliqlarni o'z vaqtida to'lashni tashkil etishni rejalashtirish soliq tushumlarining byudjetga tushish jarayonini ta'minlaydi, soliq to'lovchilarning byudjet oldidagi qarzdorligini kamaytirishga imkon yaratadi. Chunki, soliq tushumlarini to'lashni rejalashtirish soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlariga teng ravishda moliyaviy manbalarni shakllantirishni ham taqozo etadi. Soliq to'lovchilar tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan soliq to'lovlari uchun moliyaviy manbalarni rejalashtirish bir tomondan soliq boqimandalikni kamaytirsam boshqa tomondan soliqlarni to'lamaganlik uchun moliyaviy va boshqa jarimalarni to'lashning oldi olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi —Soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5116-sonli Farmoni.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi —O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish kontseptsiyasi to'g'risidagi PF-5468-son Farmoni.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 fevraldagi —Soliq qonunchiligini tubdan takomillashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi F-5214 sonli Farmoyishi.

5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: —O‘zbekiston NMIU, 2017. – 488 b.
6. Mirziyoyev Sh.M.Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: —O‘zbekiston NMIU, 2017. – 56 b.
7. Tagayev A., F. Xashimato va b. Soliq nazorati: O‘quv qo‘llanma. -T.: Yangi asr avlodi, 2010.- 84 b.
8. Toshmatov Sh, Ro‘ziyev G‘. Soliq tekshiruvi usullari: O‘quv qo‘llanma.- T.:Yangi asr avlodi, 2011.- 212 b.
9. Xomma A, Tangirqulov A, Toshmatov Sh, Norqo‘ziev I va Roziqov N.Soliq qarzi va uni undirish. O‘quv qo‘llanma. - T.: —Yangi asr avlodil, 2011.
10. Toshmatov Sh Soliq to‘lovchilar bilan ishlash: O‘quv qo‘llanma.-T. Yangi asr avlodi, 2010 y. - 112 b.
11. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliyavazirligi. – T.: «Adolat», 2017 y